

KREDIT RISKINI YUZAGA KELTIRUVCHI OMILLAR, KREDIT TAHLIL QILISH VA BAHOLASH

SamISI Talabasi **Sayitxonova Muxlisa**

SamISI “Moliya” kafedrası assistenti

Kurbanova Sitira Baxodirovna

Annotatsiya: Kredit riski deb, qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi shartlarining bajarilmasligi ya`ni kredit summasining (qisman yoki to`liq) va u bo`yicha foizlarning shartnomada ko`rsatilgan muddatlarda to`lanmasligi tushuniladi. Shuning uchun kredit risklarini aniqlash va boshqarish har qanday tijorat bankning rivojlanish va taraqqiy yetish maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan kurash usullarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada kredit riskini yuzaga keltiruvchi omillar, kredit tahlil qilish va baholash haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: kredit riski, kredit shartnomasi, tijorat bankning rivojlanish, kreditorlar, riskni minimallashtirish, likvidlik riski, tijorat tuzilmalari, davlatning moliyaviy tomirlari, qarz oluvchi, bank.

Tadbirkorlik faoliyati har doim ma'lum xavflar bilan birga keladi. Bu mulkning barcha shakllari va turlariga taalluqlidir. Bank muassasalari umumiy qoidadan istisno emas - bu zamonaviy davlatning moliyaviy tomirlari. Ular boshqa tijorat tuzilmalari kabi ko'plab muammolarga duch kelishlari mumkin. Ammo o'z faoliyatining tabiatiga ko'ra, ular ustuvorliklarning bir oz o'zgarishi bilan ishlashlari kerak. Bu erda bankning kredit risklari birinchi o'rinni egallaydi.

Kredit risklarining banklar uchun dolzarb muammoligi shundaki, kredit riski mavjud bo`lgan holda kreditor (bank)da qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomashartlarini, uning o`z majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olish imkoniyatiga ishonchsizlik hosil bo`ladi. Ma`lumki, bank amaliyotida foyda

berilgan kreditlar bo'yicha olinadigan foizlardan tashkil topadi. Qarz oluvchi tomonidan olingan kreditlar bo'yicha foiz stavkasining yoki kreditning asosiy summasining o'z vaqtida to'lanmasligi, yoki umuman to'lanmasligi bank foydasining kamayishi oqibatida bankning kelajakdagi mablag'lari salmog'ining tushib ketishiga olib keladi. Shuning uchun kreditorlar ular bergan mablag'larning qaytishi bilan bog'liq risklarni kamaytirishga harakat qiladilar.

Qarz oluvchi faoliyatida mavjud risklar darajasini kreditor kredit bergunga qadar, keyinchalik kredit bergandan keyin, undan foydalanish davomida aniqlash mumkin.

Riskni minimallashtirish maqsadida kreditor kredit berishdan oldin riskni aniqlashga harakat qiladi. Kredit risklari tarkibiga quyidagi risklarni kiritish mumkin:

1. Kreditni o'z vaqtida qaytarmaslik bilan bog'liq risk. Bu risk qarz oluvchining kredit shartnomasining shartlarini bajarmasligi bilan bog'liq.

2. Likvidlik riski (to'lovlarning muddatida o'tkazmaslik), bu risk kreditni va foizlarni muddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag'larining kamayishiga olib kelishi bilan bog'liq.

3. Kreditni ta'minlash bilan bog'lik risk, bu riskni alohida ko'rib bo'lmaydi, balki bu kreditni qaytarmaslik bilan bog'lik bo'lgan risk bilan birgalikda o'rganiladi. Bu risk turi kredit uchun qo'yilgan garovni sotishdan tushgan mablag' ajratilgan kreditni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bog'liqdir, natijada bank o'z talabini to'la qondira olmaydi.

4. Qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog'liq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bog'liq bo'lib (sotib olish, ishlab chikarish va sotish), ammo boshqa risklardan farqli o'laroq bu riskka korxonalaraxbari bilan bog'liq bo'lmagan omillar ta'sir ko'rsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va kon'yukturasi. Bu riskning hajmini investitsion dastur va ishlab chiqaradigan mahsulot turi va sifati belgilaydi.

5. Kapitalning tarkibiy qismi bilan bog`lig` risklar. Bu risklar passivlarning tarkibiy qismi va ishbilarmonlik riski bilan bog`liq. Bank kredit riskining darajasi quyidagi omillargaga bog`liq:

- bank kredit faoliyatining ma`lum bir sohada markazlashuvi darajasi;
- o`ziga xos ma`lum qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan mijozlarga kredit va boshqa bank xizmatlarining qancha to`g`ri kelishi;
- kam o`rganilgan, yangi, noan`anaviy sohalarda bank faoliyatining markazlashuvi;
- kredit berish, qimmatli qog`ozlar portfelini shakllantirish bo`yicha bank siyosatiga xususiy va jiddiy o`zgarishlar kiritish;
- yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning foizi;
- qisqa vaqt ichida amaliyotga juda ko`p xizmatlarning kirgizilishi (u vaqtda bankda salbiy talablar ko`payishi mumkin);
- bozorda sotilishi qiyin bulgan qimmatliklarni yoki qiymati tez tushadigan narsalarni garov sifatida qabul qilib olish va boshqalar.

Kredit risklarini baholashning besh asosiy o`lchovi mavjud:

- a) Reputatsiya. Mazkur jarayon shaxsiy muomala, ham shaxsiy, ham ish bo`yicha tajribasidan iborat bo`lishi kerak (kreditor, maxsulot yetkazib beruvchilar va mijozlarni tekshirish).
- b) Imkoniyatlar. Qarz oluvchining o`zining barcha operatsiyalari bo`yicha (o`zining butun faoliyati davomida qarz oluvchining olgan pullari) yoki aniq loyiha bo`yicha mablag` olish qobiliyati va pul vositalarini boshqarish qobiliyati (bu avvalgi loyihalardan ma`lum bo`lishi kerak).
- v) Kapital. Qarz oluvchi loyiha xavfi mas`uliyatini kredit beruvchi bank bilan birga o`z zimmasiga olishi, o`zining xissadorlik kapitalining qabul kilinishi mumkin bo`lgan qismini takdim etib, o`ziga tegishli bo`lgan majburiyatlarni o`z zimmasiga olishi kerak.

g) Shart-sharoitlar. Mahalliy, hududiy va umummilliy iqtisodning joriy ahvoli va tavsifi, shuningdek qarz oluvchi xo`jaligining sohalari. d) Garov. Kreditni garov yoki kafillik shaklida ishonchli ta`minlash boshqa tomondan kuchsizliklarni yo`qqa chiqarib kuyadi. Yaxshi bir qoida bor: faqat garov va kafillik asosida xech vaqt kredit bermang.

Banklar odatda kredit sifati buyicha uzlarining xususiy reyting sistemalarini ishlab chikadilar, ayrimlari oddiy sxemalardan foydalanadilar, boshkalari murakkab va bulinib ketgan, xamma narsani uz ichiga oladigan sxemalarni ishga soladi. Shunday bulsa xam maksad doim bir bulishi kerak: kredit berishda xam, uning baxosini belgilashda xam bankning kredit bulimi uchun karor kabul kilish jarayonini yengillashtirish.

Kredit riskining yuzaga kelishiga quyidagi hollar xisoblanadi:

a) turli xil makro va mikroiqtisodiy omillar, iqtisodiy qonunchilik va me`yorlardagi o`zgarishlar;

b) qarz oluvchi o`z faoliyatida bo`ladigan iqtisodiy va siyosiy muxitdagi o`zgarishlar, salbiy hollar tufayli olingan kreditni to`lashga mos pul oqimini tashkil qila olmasligi;

v) kreditning ta`minlanganligi uchun olingan garovning qiymati va sifati bo`yicha to`liq ishonchning yo`qligi;

g) yuqori bilimga yega bo`lgan bank xodimlar

d) qarz oluvchi sub`ektning maxalliy yoki davlat miqyosida obro`sining tushib ketishi, uning ishchanlik faoliyatida yuzaga kelgan o`zgarishlar va boshqa sabablar bo`lishi mumkin.

Banklar va bankirlar boshqa kreditorlarga nisbatan riskdan ko`p himoyalalanuvchi yoki qochuvhi bo`lishligi kerak. Buning sababi shundaki, bank boshqa kreditorlarga nisbatan o`z mablag`i bilan yemas, balki jalb qilingan mablag`lar, ya`ni jismoniy, huquqiy shaxslarning vaqtincha bankda turgan mablag`lari bilan ishlaydilar. Bankning kredit berish qobiliyati u jalb qilgan

resurslarga bog`liq bo`ladi. Bank o`z navbatida bu jalb qilingan mablag`larni talab qilingan vaqtda mijozga qaytarib berish imkoniyatiga yega bo`lishi lozim.

Kredit riskning yuqori bo`lishi bank tomonidan pul bozoriga murojaat qilish va uning mablag`laridan foydalanishda yehtiyotkor bo`lishga da`vat qiladi. Kredit risklarini tahlil qilish nafaqat qarz oluvchining moliyaviy holatini o`rganish, shuningdek bankning ichki faoliyatini yaxshilash uchun zarur axborotlar yig`ish imkoniyatini yaratadi.

Kreditlarni risk bo`yicha jihatlariga bo`lish, ularni minimallashtirish yo`llarini ishlab chiqish, bank manfaatlarini himoya qilish kredit risklarini kamaytirishga asos bo`lishi mumkin. Kredit risklarning vujudga kelishining asosiy sabablari kreditlarning bir soha, bir tarmoqqa ko`p ajratilishi, bir qarzdorga to`g`ri keluvchi riskka rioya qilmaslik tufayli ham bo`lishi mumkin. Kreditlarni risk darajasi bo`yicha bo`lish kredit qo`yilmalarning qaysi (qancha) miqdori normal risk yoki yuqorida risk zonasida yekanligini ko`rsatish mumkin.

Kredit riski likvidlilik riskiga va bankning to`lovga noqobilligi riskiga, shuningdek bankning ma`muriy-xo`jalik harajatlarini qoplay olmasligi bilan boG`liq risklarga olib kelishi mumkin, foiz stavkasi riski o`zicha mustaqil bo`lsada, u kredit riski va boshqa barcha risklar zanjirini chuqurlashtirib borishi mumkin.

Tijorat banklarimizning dolzarb muammolaridan biri balans ma`lumotlari va kredit portfelining tahlili asosida kredit risklarini boshqarish hisoblanadi. Kreditlarni risk sinflariga guruhlash, ularni tahlil qilish, ularni minimallashtirish va bank manfaatini himoya qilish usullarini ishlab chiqish kredit risklarini kamaytiradi. Ishlab chiqishda pasayish bo`lag`tgan korxonalar va tarmoqlarda kreditning to`planishidan voz kechish, shuningdek, «hamma tuxumni bir savatga solmaslik kerak», degan donishmandlarning naqligiga amal qilgan holda bir qarz oluvchiga to`g`ri keluvchi riskning maksimal miqdoriga rioya qilish kredit riskini yengillashtirishga imkon beradi.

Bank risklarini baholashning statistik-ekspert usuli ko`rilishi mumkin bo`lgan zararlar yehtimolini ikkita mezon yordamida baholashga asoslangan:

1. Kutilayotgan o`rtacha qiymat.
2. Ehtimol qilingan natijaning o`zgaruvchanligi.

Kutilayotgan o`rtacha qiymat tushunchasi vaziyatning noaniqligi bilan bog`liq bo`lib, yerishilishi mumkin bo`lgan barcha natijalarning o`rtacha qiymatidan iborat va bunda har bir natijaning yehtimolidan tegishli qiymatning tez takrorlanishi yoki salmoq sifatida foydalaniladi. Ushbu ko`rsatkich biz kutayotgan o`rtacha natijani o`lchaydi.

Diskret tasodifiy miqdor dispersiyasini hisoblab chiqishni ikkitadan ortiq muqobil natija mavjud bo`lganida ham muvaffaqiyatli qo`llash mumkin. Lekin hisoblashni soddalashtirish maqsadida bo`lajak zararlar darajasining faqat ikkita qiymatidan minimal va maksimal qiymatdan foydalanish mumkin. Bunda qiymatlarning yehtimolligi bir xil bo`lgani holda ular o`rtasidagi oraliq qancha katta bo`lsa, risk darajasi shuncha yuqori bo`ladi.

O`rtacha miqdor — mavjud miqdorlarga son jihatdan o`rtacha ta`rif beradi va biror bir qo`yilgan kapital tamoniga yoki foydasiga yondashishga yo`l qo`ymaydi. Bu sohada aniq qaror qabul qilishdan oldin ko`rsatkichlarning o`zgaruvchanlik, aniqrogi olinadigan natijaning o`zgaruvchashshk darajasini aniqlab olish lozim. Olinishi mumkin bo`lgan natijalarning o`zgaruvchanlik darajasi kutilayotgan natijaning o`rtacha miqdoridan qay darajada farq qilishini ko`rsatadi. Buni aniqlash maqsadida olinayotgan ikki xil matematik mezon qo`llaniladi. Bular dispersiya va o`rtacha kvadratik farqlanishdir.

Variatsiya koeffitsienti bo`yicha farqlanish darajasining kam yoki ko`p bo`lishi bank amalga oshiradigan operatsiyalar bo`yicha risk darajasining past yoki yuqori bo`lishini ko`rsatadi. Ya`ni bankning operatsiyalari bo`yicha risk darajasi variatsiya koeffitsientiga to`g`ri proporsional. SHuning uchun bank faoliyati davomida riskni kamaytirish va bank likvidligini oshirish maqsadida bank

mablag`larini farqlanishi yeng kam bo`lgan variant (operatsiya)ga qo`yish bank uchun foydali hisoblanadi.

Bank risklarini baholashning yana bir usuli tahliliy (kompleks) usul bo`lib, bu usul o`yinlar nazariyasi unsurlarining qo`llanishiga asoslanadi. U bank o`zining ham, uning atrofidagi kontragentlarning ham amalga oshirishi mumkin bo`lgan hamma muqobil harakatlarini ko`rib chiqishni taqozo yetadi. Uyinlar nazariyasi unsurlaridan foydalangan holda vazifalarni hal qilish jarayoni juda katta bo`lib, ko`p vaqt sarflashni talab qiladi. SHu sababli bu usulni qo`llash hozirgacha iqtisodiy jihatdan maqsadga unchalik muvofiq bo`lmasligi mumkin.

Mamlakatdagi risklarni tahlil qilganda jahondagi ko`pgina yetakchi mamlakatlarning statistika xizmatlari maxsus ye`lon qiladigan ayrim ko`rsatkichlar bo`yicha yekspert baholari va reytinglaridan ham foydalaniladi. Bank risklarini tahlil qilishning uchchala usuli o`zaro umumiy asos bilan birlashtirilgan, ular yehtimollik nazariyasi qoidalariga asoslanadi. Ularning asosiy farqi murakkablik darajasidir. yeng oddiy usul statistik usul bo`lib, yeng keng qamrovligi taxminiy usuldir. Tahlil qilishning u yoki bu usulini tanlab olish vaqtida banklar zarur axborotni topishning osonlik darajasi, to`plangan ma`lumotlarni qayta ishlashning oddiyliigi va tezligi, olinadigan tahlil natijalarining aniqlik darajasi, tahlilni amalga oshirish uchun qilinadigan moliyaviy xarajatlar miqdori va ularning asosliligi, kadrlarning kasbiy tayyorlanganlik darajasi va boshqa mezonlarga amal qiladilar. Ana shunga asoslanib, hozirgi sharoitda tijorat banklari uchun yeng maqbuli bank risklarini yekspert yo`li bilan baholash usulidir. Garchi hozirgi vaqtgacha mamlakatimizning tijorat banklari qarz oluvchilarning kreditga layoqatligini reyting usulidan foydalanib aniqlab kelayotgan bo`lsa-da, riskni baholashning yuqorida keltirilgan usullarini qo`llash uni minimallashtirish imkoniyatini yanada kengaytiradi.

O`zbekiston iqtisodiyotida bozor o`zgarishlari tobora chuqurlashib borayotganligi va bank sektorida raqobat keskinlashayotganligi munosabati bilan yertami kechmi tijorat banklari riskning turli ko`rinishlari darajalarini har

tomonlama baholash masalalari bilan bevosita shug`ullanishga majbur bo`ladilar. Shuning uchun yetuk mutaxassis kadrlarga yega bo`lgan tijorat banklari xo`jalik sub`ektlariga kredit berishda qisqa muddatli kreditlash qoidalariga asosan korxonalarining kreditga layoqatlilik ko`rsatkichlarini aniqlaganlari bilan bir qatorda beriladigan kredit bo`yicha yuqoridagi yo`l bilan amalga oshirilishi mo`ljallanayotgan tadbirning risklilik darajasini ham aniqlab kreditlash jarayonini amalga oshirishsa, banklarga ancha foydali bo`ladi.

Tijorat bankning kredit risklarini boshqarish jarayonida bir nechta umumiy xarakterlovchi bosqichlarni ajratish mumkin. Bular:

- bankning kredit siyosatining maqsad va vazifalarini ishlab chiqish;
- ma`muriy yechimlarni qabul qilish tizimini va kredit riskini boshqarish ma`muriy tarkibini tashkil yetish;
- qarzdorning moliyaviy holatni tahlil qilish;
- kredit shartnomasini ishlab chiqish va imzolash;
- kreditlarning qaytarilmaslik riskini tahlil qilish;
- barcha ssudalar portfeli bo`yicha qarzdorning kredit monitoringini yo`lga qo`yish va uzluklashtirish;
- muddati o`tgan va shubhali kreditlarni qaytarish va garovni sotish bilan bog`liq tadbirlarni amalga oshirish va boshqalar.

Kredit riskini boshqarish uchun bank xodimi ssudalar portfelining sifatli tarkibi va tuzilishi ustidan doimo nazorat olib borishi kerak. «Foydalilik-risk» munozarasi doirasida bank xodimi o`zini ortiqcha risklardan saqlagan holda foyda normasini cheklashga majbur. U riskni bo`lib-bo`lib qo`yish siyosatini olib borish, hamda kreditlarni bir nechta yirik qarzdorlarda to`planishiga yo`l qo`ymasligi kerak. Aks holda, qarzdorlardan birining kreditni to`lay olmasligi bankning moliyaviy ahvolini qiyinlashtirishi mumkin.

Kredit riski likvidlilik riskiga va bankning to`lovga noqobilligi riskiga, shuningdek bankning ma`muriy-xo`jalik harajatlarini qoplay olmasligi bilan

bog`liq risklarga olib kelishi mumkin, foiz stavkasi riski o`zicha mustaqil bo`lsada, u kredit riski va boshqa barcha risklar zanjirini chuqurlashtirib borishi mumkin.

Tijorat banklarimizning dolzarb muammolaridan biri balans ma`lumotlari va kredit portfelining tahlili asosida kredit risklarini boshqarish hisoblanadi. Kreditlarni risk sinflariga guruhlash, ularni tahlil qilish, ularni minimallashtirish va bank manfaatini himoya qilish usullarini ishlab chiqish kredit risklarini kamaytiradi. Kreditlar bo`yicha zararlarni qoplash uchun tashkil qilinadigan rezerv fondlari kredit risklarining o`ziga xos amortizatori bo`lib xizmat qiladi.

Biz halqaro bank amaliyotida va mahalliy bank amaliyotida kreditlash jarayonini tahlil qilib, tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlarning risklilik darajasini aniqlash uchun ba`zi bir ko`rsatkichlarni hisoblab chiqishni maqsadga muvofiq bo`ladi va ular kredit risklarining oldini olish imkoniyatini tug`diradi degan taklifni bermoqchi yedik.

Kredit risklarini baholashni tezkorlik usuli bilan har tomonlama kengaytirilgan tahlil asosida olib borish lozim. Hozirgi kunda tijorat banklarimiz faoliyatida qo`llanilayotgan 3-4 koeffitsent asosida kreditga layoqatlilikni aniqlash mijoz oladigan kredit bo`yicha risk darajasini bizning nazarimizda to`liq ifoda qila olmaydi.

Kredit riskining darajasini aniqlashdagi muhim ko`rsatkichlardan biri bu korxonaning moliyaviy jihatdan mustaqilligini ifodalovchi koeffitsentdir. Muxtorlik koeffitsenti hissadorlarning, aksiya yegalarining va kreditorlarning manfaatlarini va shu bilan birga moliyaviy mablag`larning tarkibini ham ifodalaydi, ya`ni chetdan jalb qilingan kapital bilan o`z mablag`lari ta`minlanganligining nisbiy darajasini ko`rsatadi. Bu ko`rsatkich depressiya davrida korxonalarni katta yo`qotishlaridan saqlaydi va kredit olish uchun kafolat hisoblanadi. Bu ko`rsatkich orqali korxonaning moliyaviy ahvoriga baho berish mumkin.

Absolyut likvidlilik koeffitsenti qarzdorlik bo`yicha to`lovlarni o`z vaqtida amalga oshirishni ta`minlaydi, ishlab chiqaruvchining harakatdagi aktivlar

darajasini o`zida ifoda yetadi. Absolyut likvidlik koeffitsentining yeng mukammal ko`rinishi bu likvidlik koeffitsenti bo`lib, u yuqori va o`rta likvidlik mablag`lar summasi bilan qisqa muddatli qarzdorlik o`rtasidagi nisbatni ifodalaydi.

Iqtisodiy munosabatlarda kredit muhim o`rin yegallaydi. Kredit – foizda qaytarish sharti bilan vaqtincha foydalanish uchun pul yoki material mablag`lari berish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar tizimidir.

Kredit riski yoki qarzni qaytarmaslik xavfi kreditning kredit kelishuviga asosan kreditni o`z vaqtida qaytarilishiga va kredit shartlarini bajara olishiga ishonchsizligidan kelib chiqadi. Kredit riski bank faoliyatida uchraydigan risklarning eng yirigidir.

Bankning kredit faoliyati uni boshqa bank bo`lmagan tashkilotlardan farqlovchi asosiy mezonlardan biridir. Jahon amaliyotidan ma`lumki, bank foydasining asosiy qismi kredit bilan bog`liq. SHu sababli yirik kreditlarning qaytarilmasligi bankning sinishiga sabab bo`lishi mumkin. Banklar faoliyatini to`g`ri tashkil qilish, yehtimol qilinadigan risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning darajalarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шапкин А. С. "Экономические и финансовые риски". Учебник. - Изд. 3-е. - М.: Дашков и К, 2006.
2. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/iqtisodiyot/kredit-riski-mazmuni-baholash-va-uni-boshqarish-usullari>
3. <http://fayllar.org>
4. <https://uz.vogueindustry.com/>